

**KOMPYUTER DASTURLARI VA MA'LUMOTLAR BAZASINI
YARATISH BO'YICHA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLAR TIZIMI**

**СИСТЕМА ДОГОВОРОВ ПО СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ И БАЗЫ ДАННЫХ**

**THE SYSTEM OF CONTRACTS ON CREATION OF COMPUTER
PROGRAMS AND DATABASES**

Abduvoxidov Akmaljon Axadjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

e-mail: akmaliddinrishton@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha shartnomalar tizimi o'rganilgan. Muallif unda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratishda qo'llaniladigan shartnomalar konstruksiyasini, ularni buyurtma asosida yaratish, shuningdek haqiqiy zararni va boy berilgan foydani qoplash masalalarini tahlil qiladi. Xulosada muallif qonunchilikka o'zgartish kiritishni taklif qilgan.

Kalit so'zlar: shartnomalar tizimi, buyurtmaning mualliflik shartnomasi, veb saytlar yaratish, kompyuter dasturi, mutlaq huquqlar, intellektual mulk huquqini buzganlik uchun javobgarlik.

Аннотация

В статье рассматривается система договоров по созданию компьютерных программ и базы данных. Автор анализирует договорные конструкции, применяемые при создании компьютерных программ и базы данных, вопросы создания компьютерных программ и базы данных по заказу, а также возмещения ущерба и упущенной выгоды. В заключении автор предлагает внести изменение в законодательство.

Ключевые слова: система договоров, договор авторского заказа, создание вебсайтов, компьютерная программа, исключительное право, ответственность за нарушение права интеллектуальной собственности.

Annotation

The article deals system of contracts to create computer programs and databases. The author analyzes the contract structure used in the creation of computer programs and databases, the creation of computer programs and databases on request, as well as damages and lost profits. In conclusion, the author proposes to amend the legislation.

Keywords: system of contracts, the contract of author's order, the creation of websites, computer software, the exclusive right, the responsibility for violation of intellectual property rights.

Bozor munosabatlari sharoitida ko‘plab intellektual mulk ob‘ektlarini yaratishda shartnomaviy mexanizmlar qo‘llaniladi. Garchi, kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasi bevosita muallif (lar)ning sa‘y-harakatlari, tashabbuslari, ijodiy mehnati natijasida yaratilsada, mazkur jarayonda taraflar huquqlari va manfaatini ro‘yobga chiqarish, tijorat muomalasida foydalanish imkonini beruvchi shartnomaviy munosabatlar alohida o‘rin egallaydi.

Taraflar o‘rtasida tuziladigan shartnomalarda yaratiladigan intellektual mulk ob‘ektiga doir asosiy va muhim shartlar o‘z ifodasini topadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ushbu sohaga ham shartnomaviy munosabatlarni keng joriy etilishiga imkon bermoqda. Xususan, kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish yuzasidan shartnomaviy konstruksiyalar ijtimoiy hayotning jabhalarida keng qo‘llanilmoqda.

Odatda, intellektual mulk ob‘ektini muomalada bo‘lishi yuzasidan turli fuqarolik-huquqiy shartnoma konstruksiyalari qo‘llaniladi. Jumladan, ilmiy tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari pudrati shartnomasi, ilmiy-texnikaviy innovatsion mahsulot yaratish bo‘yicha shartnomalar, mualliflik shartnomalari va turli litsenziya shartnomalari va boshqalar. Kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasiga nisbatan esa kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish; kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish tovar sifatida oldi-sotdi shartnomasi; kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasidan foydalanish bo‘yicha litsenziya shartnomasi; kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasiga nisbatan mutlaq huquqni boshqa shaxsga o‘tkazishga doir shartnoma; xizmat vazifasini bajarish tartibida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratishga doir shartnoma; haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish; pudrat shartnomasi bo‘yicha kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish va boshqa shartnomalar. Biz quyida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish yuzasidan tuziladigan asosiy

shartnoma konstruksiyalari hamda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va nisbatni tadqiq qilamiz.

Kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratishda qo'llaniladigan shartnoma sifatida buyurtmaning mualliflik shartnomasini alohida ko'rsatib o'tish lozim. Fuqarolik kodeksining 1067-moddasi mulkiy huquqlar faqat mualliflik shartnomasini tuzish yo'li bilan huquq egasi tomonidan boshqa shaxsga o'tkazilishi mumkinligini nazarda tutadi. “Mualliflik va turdosh huquqlarni himoya qilish to'g'risida”gi qonunning 41-moddasi esa, buyurtmaning mualliflik shartnomasini belgilab beradi. Unga ko'ra, muallif buyurtmaning mualliflik shartnomasi bo'yicha asarni shartnoma shartlariga muvofiq yaratish va uni buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi. Bunda shartnoma bo'yicha yaratilgan asarga bo'lgan shaxsiy nomulkiy huquqlar muallifga tegishli bo'ladi va undan begonalashtirilmaydi.

Yuridik adabiyotlarda mualliflik shartnomasi mualliflik huquqini eng ko'p va eng keng tarqalgan himoya shakli degan fikr mulohazalar ham uchraydi [1, 49-bet]. Shu bilan birga muallifning mulkiy huquqlarini boshqa shaxsga o'tkazish mutlaq huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish to'g'risidagi mualliflik shartnomasi asosida yoki mutlaq bo'lmagan huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish to'g'risidagi mualliflik shartnomasi asosida amalga oshirilishi mumkin. Mutlaq huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish to'g'risidagi mualliflik shartnomasi faqat ushbu huquqlar o'tkazilayotgan shaxs asardan muayyan usulda va shartnomada belgilangan doirada foydalanishiga ruxsat beradi.

F.Semenixinning fikricha, buyurtmaning mualliflik shartnomasida yaratiladigan mualliflik huquqi ob'ekti aniq belgilanishi aks holda taraflar kelishib olmaganligi sababli bunday shartnomani haqiqiy emas deb topish xavfi vujudga keladi [2, 34-bet]. Bu o'rinda shartnoma predmeti haqida alohida to'xtalib o'tish lozim bo'ladi. Masalan, veb saytni yaratish bo'yicha tuziladigan shartnomada texnik topshiriq, veb saytni tayyor holatga keltirish muddati aniq belgilanishi maqsadga muvofiq. Bunda texnik topshiriqda veb saytga qo'yiladigan asosiy talablar, hajmi, qanday ma'lumotlar bo'lishi, uni boshqa dasturiy ta'minot bilan integratsiyalash, yangilanib turishi, veb saytni boshqarish va h.k. shartlar belgilab qo'yiladi. Davlat organlari uchun yaratiladigan veb saytlarga nisbatan ular ham bevosita kompyuter dasturi va ma'lumot bazasi bo'lganligi sababli texnik topshiriq belgilangan tartibda ekspertizadan o'tkaziladi.

Bu o'rinda o'rinli savol tug'iladi. Bugungi kunda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish yuzasidan asosan qanday shartnomalar tuzilmoqda? Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida inson manfaatlari ustuvorligini

ta'minlashga alohida e'tibor berilmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga o'z vaqtida munosabat bildirish, ularning huquq va manfaatlari ro'yobga chiqish ta'minlanmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasining "Elektron hukumat to'g'risida"gi 2015 yil 9 dekabrda qonuni alohida rol o'ynaydi. Mazkur qonunning 28-moddasiga ko'ra elektron davlat xizmatlari ariza beruvchilarga davlat organlarining rasmiy veb-saytlari orqali hamda davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanishning yagona nuqtasi bo'lgan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladi. Shu boisdan aynan barcha davlat organlari, tashkilotlar tomonidan rasmiy veb saytlarni yaratish ularni belgilangan talablarga mos ravishda faoliyat yuritishini ta'minlash muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Mazkur jarayonda elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi to'g'risidagi axborotni o'z rasmiy veb-saytlariga joylashtiradi. Bu esa, maxsus dasturiy ta'minotni yaratishni taqazo etganligi, davlat organi yoki tashkilotlarda bu borada maxsus bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassis yo'qligi sababli alohida shartnoma tuzish orqali tashkilotlar rasmiy veb saytlarini yaratish ishlari amalga oshirilmoqda.

Davlat mablag'lari hisobiga yaratiladigan kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasiga nisbatan mutloq huquqlar alohida e'tiborga molik. Bunda kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratishdan oldin buyurtmachi avvalo texnik topshiriqni shakllantirishi va belgilangan tartibda tekshiruvdan o'tkazishni talab qilinadi. Chunki, faqat zamonaviylik ortidan quvib, xavfsizlik masalasini esdan chiqarib bo'lmaydi. Ayniqsa, xavsizlik bevosita axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida alohida dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu boisdan kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasi eng avvalo xavfsizlik talablariga javob berishi, davlat va jamiyat manfaatlarini zarar yetkazishni oldini olish ham zarur.

Fikrimizcha, kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha tuziladigan shartnoma konstruksiyalari tizimi quyidagilardan iborat:

1. Buyurtmaning mualliflik shartnomasi. Mazkur shartnoma natijasida yangi ijodiy faoliyat natijasi ish beruvchi bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan xizmat vazifasini bajaruvchi xodim – muallifning bevosita ishtirokida kompyuter dasturi va ma'lumotlar bazasi yaratiladi;

2. Pudrat shartnomasi bo'yicha kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasini yaratish. Bunda kompyuter dasturi va ma'lumotlar bazasini yaratish ilmiy-tekshirish, tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari pudrati shartnomasiga mos keladi;

3. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasi bo‘yicha kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish. Bunda aksariyat hollarda kompyuter dasturi yangitdan yaratish asosiy va ustuvor ahamiyatga ega bo‘lmasdan balki, mavjud kompyuter dasturini yanada takomillashtirish, modernizatsiyalash, yangilab turish kabi xizmatlar ko‘rstiladi;

4. Xizmat vazifasini bajarish tartibida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish. Bunda ham sof ma‘noda yangi intellektual mulk ob‘ekti ya‘ni, kompyuter dasturi va ma‘lumotlar bazasi yaratiladi.

Ushbu shartnomalar vositasida kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratishda davlat mablag‘laridan foydalanilgan taqdirda yaratiladigan ob‘ektga nisbatan, xususan mutlaq huquqni kimga tegishli bo‘lishi, xavfsizlik talablarini belgilash muhim hisoblanadi.

Kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar bazasini yaratish bo‘yicha shartnoma ishtirokchilarini o‘z majburiyatlarini buzganlik uchun javobgarlik haqidagi masala ham nihoyatda umumiy tarzda hal etilgan. Fuqarolik kodeksining 1070-moddasi mualliflik shartnomasi bo‘yicha javobgarlikni nazarda tutadi. Unda mualliflik shartnomasi bo‘yicha majburiyatlarni umuman yoki tegishli darajada bajarmagan taraf boshqa tarafga yetkazilgan zararining o‘rnini, shu jumladan boy berilgan foydani qoplashi shartligi ko‘rsatilgan. Bu o‘rinda shartnoma yuzasidan yetkazilgan zararni qoplash masalasi garchi jiddiy bahs-munozaraga sabab bo‘lmasada, boy berilgan foydani qoplash masalasi bir muncha bahsli hisoblanadi.

O.Oqyulovning fikricha, ushbu shartnomalar fuqarolik-huquqiy shartnomalarning turlari hisoblanar ekan, ularning ishtirokchilari, agar ushbu shartnomalar predmetining xos xususiyatlari boshqacha yondashuvni talab qilmasa, qabul qilingan majburiyatlarni buzganlik uchun FKning 324–339-moddalarida bayon etilgan umumiy normalar, shuningdek FKning 14-moddasidagi zararlarni qoplash to‘g‘risidagi norma bo‘yicha javobgar bo‘ladilar [3, 465-bet].

Nazarimizda, shartnoma majburiyatini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslikda ayb mavjud bo‘lishi lozim. Bu o‘rinda yetkazilgan zararni qoplash bo‘yicha javobgarlik hajmini belgilashda haqiqiy zarar miqdoridan ortiq bo‘lmasligi kerak. Neustoyka miqdorini belgilashda uning umumiy miqdori to‘langan avans va haqiqiy zarardan ortiq bo‘lishi maqsadga muvofiq emas [4, 482-bet]. RF GK 1290-moddasi shu qoidadan kelib chiqqan holda mualliflik shartnomasi bo‘yicha javobgarlikni belgilaydi.

Nazarimizda, boy berilgan foydani qoplash intellektual mulk huquqi ob‘ektlariga nisbatan qo‘llanilishi har doim ham o‘zini oqlamaydi. Ayniqsa, ijodiy jarayon, ilm-salohiyat, iqtidor talab qilinadigan kompyuter dasturlari va ma‘lumotlar

bazasini yaratish mualliflik shartnomasini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun haqiqiy zarar bilan chegaralanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Fikrimizcha, FKga 1070-moddasini quyidagi tahrirda o‘zgartirish maqsadga muvofiq:

1070-modda. Mualliflik shartnomasi bo‘yicha javobgarlik

Mutlaq huquqni o‘tkazish bo‘yicha tuziladigan shartnomada va litsenziya shartnomasi bo‘yicha muallifning javobgarligi agar shartnomada bundan kam miqdor ko‘rsatilmagan bo‘lsa boshqa tarafga yetkazilgan haqiqiy zarar bilan cheklanadi.

Buyurtmaning mualliflik shartnomasini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun muallif buyurtmachiga avansni qaytarishi, shuningdek agar shartnomada nazarda tutilgan bo‘lsa, unga neustoyka to‘lashi lozim. Bunda to‘lanishi lozim bo‘lgan to‘lovlarning umumiy miqdori buyurtmachiga yetkazilgan haqiqiy zarar bilan cheklanadi.”

Adabiyotlar:

1. Тошев Б. Муаллифлик ҳуқуқи. –Т.: Мерос. 1997. -49 бет.
2. Семенихин В.В. Договор авторского заказа на примере договора на разработку сайта с типовым договором. Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2011, Выпуск № 7, -34 бет.
3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 3 жилд. (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. -Т.: Vaktoria Press, 2013. -800 бет.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. – 1504 с.